

Manual de uso do Sistema de Mapeamento da Fragilidade Ambiental de Santa Catarina – SMFA-SC.

Luiz Fernando de Novaes Vianna

vianna@epagri.sc.gov.br

Sumário

1.	Apresentação	3
2.	Método	4
3.	Uso do sistema	10
3.1.	Seleção da área de interesse	11
3.1.1.	Seleção a partir de um mapa	11
3.1.2.	Seleção a partir do Cadastro Ambiental Rural (CAR)	13
3.1.3.	Seleção a partir de um desenho em tela.....	15
3.2.	Visualização de mapas, legendas e gráficos.....	17
3.2.1.	Legendas e gráficos de uso e cobertura do solo.....	17
3.2.2.	Comparação do IFE em datas diferentes.....	21
3.3.	Definição das áreas de AP	24
3.4.	Definição dos pesos das classes de uso e cobertura do solo	28
3.5.	Definição dos pesos das variáveis	32
4.	Referências bibliográficas.....	35

1. Apresentação

O Sistema de Mapeamento da Fragilidade Ambiental de Santa Catarina (SMFA-SC) foi desenvolvido na plataforma Google Earth Engine (GEE) e está disponível em português (<https://ee-vianna.projects.earthengine.app/view/ife>) e inglês (<https://ee-vianna.projects.earthengine.app/view/efi>). O acesso é feito diretamente no navegador.

Através do SMFA-SC é possível mapear e avaliar a fragilidade ambiental considerando a cobertura do solo em função da paisagem. A fragilidade ambiental é medida através dos índices de fragilidade potencial (IFP), de fragilidade da cobertura do solo (IFCS) e de fragilidade emergente (IFE) (de Jesus França et al., 2020; França et al., 2022; Tricart, 1977).

O diferencial do IFE está na análise das condições ambientais onde ocorre determinada classe de uso e cobertura do solo. Enquanto o monitoramento da dinâmica de uso e cobertura realizada pelo MapBiomass¹ (Souza et al., 2020) avalia as transformações da cobertura do solo no tempo e no espaço, o IFE avalia em que condições de fragilidade ambiental potencial essas transformações ocorrem.

Para calcular o IFE adaptamos o conceito fragilidade ambiental (Tricart, 1977), considerando que é o produto entre a fragilidade potencial do ambiente, representada pelo IFP e a fragilidade decorrente da dinâmica de transformação da cobertura do solo (IFCS). O IFP é calculado a partir da soma ponderada entre os mapas de distância da hidrografia, de declividade e do índice de posição topográfica (IPT) (Jenness, 2006), considerados os três principais fatores para definir as áreas prioritárias (AP) para preservação ambiental, denominadas áreas de preservação permanente (APP) segundo a legislação brasileira (Brasil, 2012). Quanto mais próximo dos recursos hídricos, quanto maior a declividade e quanto maior o índice topográfico (topos de morro), maior a fragilidade ambiental potencial. Quanto maior a fragilidade ambiental potencial, mais

¹ A plataforma MapBiomass permite ao usuário fazer uma análise histórica da dinâmica de uso e cobertura do solo no Brasil para diversos recortes espaciais. O acesso pode ser feito através do link <https://plataforma.brasil.mapbiomas.org/>

importante que a cobertura do solo natural esteja preservada.

A fragilidade da cobertura do solo, representada pelo IFCS, é calculada através da soma ponderada entre os mapas de uso e cobertura do solo do MapBiomias (Souza et al., 2020), o índice de vegetação normalizado (NDVI) mediano anual, que representam o resultado da dinâmica de uso e cobertura do solo e a qualidade mediana da cobertura vegetal no ano de análise, e a distância do sistema viário, que é um dos principais vetores de transformação da cobertura do solo.

O IFE pode ser calculado historicamente para diversas áreas de interesse em SC: estado e ilhas principais, municípios, bacias hidrográficas, regiões fitogeográficas, propriedades cadastradas no CAR ou é possível desenhar uma área de interesse. Independente da área de interesse escolhida, o IFE também é calculado para as AP dentro dos seus limites.

O IFE é customizável e o usuário é capaz de definir os parâmetros para selecionar as AP, seguindo a legislação vigente ou criando cenários distintos, de acordo com as necessidades de análise. Essa customização permite ao usuário fazer recortes espaciais (máscaras) a partir da altitude, da distância da hidrografia, da declividade e do IPT. O usuário também pode alterar os pesos das classes de cobertura do solo, bem como os pesos das variáveis que compõem o IFE, aumentando a sua capacidade analítica em função da necessidade de interpretação dada tanto aos fatores do IFP quanto aos do IFCS.

2. Método

O sistema de cálculo do IFE de Santa Catarina foi desenvolvido na plataforma Google Earth Engine (GEE) (Gorelick et al., 2017), utilizando-se a linguagem Java-Script. A base de dados é composta pelos mapas contendo os limites das áreas de interesse, imagens dos satélites Landsat 5, 7 e 8, pelo modelo digital de elevação da Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) (Farr & Kobrick, 2007) e pelos mapas de uso e cobertura do solo do projeto MapBiomias (Souza et al., 2020). A resolução espacial dos dados é de 30m.

O cálculo do IFE é feito sempre para uma área de interesse, que pode ser o estado de

Santa Catarina, uma de suas ilhas, um de seus municípios, uma de suas bacias hidrográficas, uma das feições fitogeográficas, uma propriedade rural (CAR) ou ainda desenhando-se na tela a área desejada. O IFE é anual e pode ser calculado para o período entre 1985 e o último ano da série do MapBiomias. O usuário também pode definir os critérios de parametrização para mapeamento das AP. Por padrão, o sistema aplica a parametrização que melhor se adequa ao Código Florestal Brasileiro (Brasil, 2012): 30m para margens de rios, 45 graus para declividade e 0,6 para o IPT.

O IFE é o produto entre IFP e o IFCS, representado em uma escala que varia entre 0 e 1, onde valores próximos a 0 indicam uma baixa fragilidade ambiental e valores próximos a 1 indicam uma alta fragilidade ambiental. Essa escala de valores está representada na Tabela 2.

O IFP é calculado a partir da soma ponderada entre os fatores representados pelos mapas de distância da hidrografia, declividade e IPT. Por padrão os pesos adotados são 0,4 para a distância da hidrografia, 0,35 para a declividade e 0,25 para o IPT. Porém há casos em que esses pesos podem ser alterados, como por exemplo no caso da necessidade de modelar a fragilidade ambiental em função da perda de solos, o que exige um peso maior para a declividade e para o IPT do que para a distância da hidrografia.

Os fatores que compõem o IFP estão padronizados em uma escala entre 0 e 1 onde 0 representa a menor fragilidade potencial e 1 a maior. Quanto mais próximo da hidrografia, quanto maior a declividade e quanto maior o valor do IPT (topo de morro), maior a fragilidade potencial. Essa padronização é feita com base nos valores máximos e mínimos obtidos na área de interesse, o que torna o índice sensível à escala de mapeamento definida pela área de interesse.

O IFCS é calculado a partir da soma ponderada entre os fatores, representados pelos mapas de uso e cobertura do solo da coleção 8.1, nível 2 do MapBiomias, pela distância das rodovias e pelo NDVI mediano anual, obtido a partir das imagens Landsat 5 (entre 1985 e 2011), Landsat 7 (2012) e Landsat 8 (2013 - atual). Por padrão os pesos adotados

são 0,4 para a cobertura do solo e 0,35 para a distância das rodovias e 0,25 para o NDVI mediano anual.

As classes do mapa de uso e cobertura do solo foram ponderadas através do processo analítico hierárquico (AHP) (Saaty, 1987), utilizando um modelo “*root square scale*” com uma razão de consistência de 1,4%. Na Tabela 1 estão apresentados os pesos das classes de uso e cobertura na escala 0 – 1, onde 0 representa a menor fragilidade de cobertura do solo e 1 a maior.

Tabela 1: Pesos das classes de cobertura do solo do MapBiomass. Valores obtidos através do processo analítico hierárquico (AHP) (Saaty, 1987).

Classe de uso e cobertura	Peso
Formação florestal	0
Formação savânica	0
Mangue	0
Restinga arborizada	0
Campo alagado e área pantanosa	0
Formação campestre	0
Apicum	0
Afloramento rochoso	0
Restinga herbácea	0
Outras formações não florestais	0
Pastagem	0,15
Agricultura	0,23
Lavoura temporária	0,23
Soja	0,32
Cana	0,23
Arroz	0,42
Algodão	0,23
Outras lavouras temporárias	0,23
Lavoura perene	0,09
Café	0,09
Citrus	0,09
Outras lavouras perenes	0,09
Silvicultura	0,05
Mosaico de usos	0,23
Praia, duna e areal	0
Área urbanizada	0,83
Mineração	1

Outras áreas não vegetadas	0,68
Rio, lago e oceano	0
Aquicultura	0,54
Não observado	1

A distância das rodovias e o NDVI também estão em uma escala de fragilidade entre 0 e 1. A fragilidade é maior, quanto maior for o valor da classe de uso e cobertura e quanto menor for a distância das rodovias e os valores do NDVI. Áreas com formação florestal, distantes das rodovias e alto NDVI, são áreas de baixa fragilidade de cobertura do solo. Por outro lado, áreas agrícolas, urbanas ou com mosaico de usos, próximas às rodovias e NDVI baixo, são áreas de alta fragilidade.

A fórmula padrão para o cálculo do IFE é:

$$\text{IFP} = (\text{distância da hidrografia} \times 0,4 + \text{declividade} \times 0,35 + \text{IPT} \times 0,25)$$

$$\text{IFCS} = (\text{uso e cobertura do solo} \times 0,7 + \text{distância das rodovias} \times 0,35 + \text{NDVI} \times 0,25)$$

$$\text{IFE} = \text{IFP} \times \text{IFCS}$$

O IFE é classificado da seguinte forma (Tabela 2):

IFE entre 0 e 0,1 – Áreas com fragilidade emergente muito baixa.

IFE entre 0,1 e 0,2 – Áreas com fragilidade emergente baixa.

IFE entre 0,2 e 0,25 – Áreas com fragilidade emergente intermediária.

IFE entre 0,25 e 0,4 – Áreas com fragilidade emergente alta.

IFE entre 0,4 e 1 – Áreas com fragilidade emergente muito alta.

Podemos exemplificar essa classificação imaginando quatro casos hipotéticos extremos: Nos dois primeiros consideremos um local na paisagem com IFP baixo, ou seja, com valores próximos a 0 (ex. 0,1). Se trata de um ponto distante de um rio, com baixa declividade e com um IPT baixo (não é topo de morro nem encosta).

Caso 1: Se esse local possui cobertura florestal, está distante de rodovias, e apresenta um NDVI mediano anual alto, o valor de IFCS também será próximo a 0 (ex. 0,1), que representa um baixo IFCS. Multiplicando os dois valores teremos um IFE de 0,01, que estaria classificado com uma área de fragilidade emergente muito baixa.

Caso 2: Se nessa mesma condição de IFP encontra-se uma área urbana ou uma área de mineração, próxima à rede viária e com o NDVI mediano anual baixo, teremos um valor de IFCS próximo a 1 (ex. 0,9), que representa um alto IFCS. Multiplicando os dois valores teremos um IFE de 0,09, que estaria classificado com uma área de fragilidade emergente baixa. São as melhores condições de IFP para urbanização e atividades agropecuárias.

Nos dois casos seguintes consideremos um local na paisagem de alto IFP, ou seja, com valores de fragilidade próximos a 1 (ex. 0,8). Se trata de um ponto próximo de um rio, e com alguma declividade (um vale encaixado), ou um ponto com alta declividade e com um IPT também alto (uma encosta superior declivosa).

Caso 3: Se esse local possui cobertura florestal, está distante de rodovias, e apresenta um NDVI mediano anual alto, o valor de IFCS também será próximo a 0 (ex. 0,1), que representa um baixo IFCS. Multiplicando os dois valores teremos um IFE de 0,08, que estaria classificado com uma área de IFE muito baixo. Como são áreas ambientalmente difíceis de serem ocupadas, costumam ser aquelas onde a condição natural está mais preservada.

Caso 4: Se nessa mesma condição de IFP encontra-se uma área urbana ou uma área de mineração, próxima à rede viária e com o NDVI mediano anual baixo, teremos um valor de IFCS próximo a 1 (ex. 0,9), que representa um alto IFCS. Multiplicando os dois valores teremos um IFE de 0,72, que estaria classificado como IFE muito alto.

Como o índice é sensível aos pesos aplicados tanto para as variáveis físicas (IFP) quanto para as variáveis de cobertura do solo (IFCS), é possível aplicá-lo na geração de cenários

distintos de fragilidade, dependendo da necessidade de análise. A seguir apresentaremos alguns exemplos práticos de uso do sistema.

3. Uso do sistema

O acesso à versão em português do sistema é feito através do link <https://ee-vianna.projects.earthengine.app/view/IFE>. Na página inicial há dois painéis. No da esquerda (painel principal) estão as ferramentas de seleção da área de interesse, definição dos valores para criar a máscara das AP e ponderação dos fatores de vulnerabilidade e IFCS. Além do botão de cálculo do IFE e de limpeza do mapa (reset). No painel da direita estão as opções de legendas e gráficos. Quando selecionada a opção de alteração de peso das classes de cobertura do solo, é no painel da direita que o formulário é mostrado.

Principais informações e ferramentas dos painéis:

1. Informações sobre o IFE
2. Seleção da área de interesse;

3. Definição dos valores para gerar as AP;
4. Definição do ano de cálculo do IFE;
5. Seleção da opção de alterar os pesos das classes de uso e cobertura do solo: **O peso de cada classe deve estar sempre entre 0 e 1, caso contrário o sistema emitirá um aviso e não realizará o cálculo do IFE;**
6. Definição dos pesos das variáveis físicas (vulnerabilidade): **A soma dos pesos deve ser sempre igual a 1, caso contrário o sistema emitirá um aviso e não realizará o cálculo do IFE;**
7. Definição dos pesos das variáveis de uso e cobertura (IFCS): **A soma dos pesos deve ser sempre igual a 1, caso contrário o sistema emitirá um aviso e não realizará o cálculo do IFE;**
8. Cálculo do IFE;
9. Redefinição do mapa (reset).
10. Visualização das legendas e gráficos;

Ferramentas de navegação e mapas

11. Ferramenta de zoom;
12. Ferramenta de desenho;
13. Ferramenta de visualização dos desenhos;
14. Ferramenta de busca por localidade, ponto de interesse ou coordenada;
15. Ferramenta de seleção e definição dos parâmetros de visualização das camadas;
16. Ferramenta de definição do mapa base.

3.1. Seleção da área de interesse

3.1.1. Seleção a partir de um mapa

Clique em “Escolha o mapa ou opção de desenho” e selecione a opção “Bacias hidrográficas”

Selecione a área de interesse (AI)

Escolha o mapa ou a opção de desenho

Aguarde a seleção acima

- Estado
- Municípios
- Bacias hidrográficas
- Regiões fitogeográficas
- CAR
- Desenhar AI

Agora clique em “Selecione a bacia” e selecione a do rio Itajaí.

Selecione a área de interesse (AI)

Bacias hidrográficas

Selecione a bacia

Clique no botão “Calcular IFE” na parte de baixo do painel para gerar o índice com os valores padrão.

Calcular IFE

O sistema mostrará automaticamente o IFE nas áreas prioritárias (AP). Os demais layers também estarão disponíveis na lista, porém precisam ser ligados manualmente. **Para visualizar o IFE em toda a área de interesse, ligue o layer IFE (AI).**

Layers

- Reserva legal (CAR)
- Properties (CAR)
- IFE (AI) (2022)
- IFE (AP) (2022)
- IFP (AI) (2022)
- IFCS (AI) (2022)
- Cobertura do solo (AOI) (2022)
- Cobertura do solo (PA) (2022)
- NDVI (2022)
- Landsat 8 (mediana) (2022)
- Dist. vias
- Dist. hidro
- Índice topográfico
- Declividade
- Altitude

Experimente outras opções de seleção através dos mapas de Estado, Municípios e Regiões Fitogeográficas. **Quanto maior a área de interesse, mais demorado será o processamento.** O cálculo do IFE para todo o estado de SC pode dar erro dependendo do fluxo de rede. Após selecionar a área de interesse é sempre necessário clicar no botão de cálculo do IFE.

3.1.2. Seleção a partir do Cadastro Ambiental Rural (CAR)

Clique em “Escolha o mapa ou opção de desenho” e selecione a opção “CAR”. Digite o código da propriedade abaixo no campo habilitado. Para selecionar uma propriedade é necessário conhecer o seu código ou identificá-lo no próprio mapa.

SC-4215000-E85C31AFF16740D2B3E1124861EF264F

CAR

Aguarde a seleção acima

SC-4215000-E85C31AFF16740D2B3E1124861EF264F

É possível acessar o código de uma propriedade através do mapa. Para isso é necessário escolher o município onde a propriedade está localizada (ex. Rio Negrinho) e rodar o IFE. Após o cálculo, habilite o layer do CAR, dê um zoom até a propriedade desejada e clique o

mouse sobre ela.

Seu código será exibido no painel principal juntamente com os demais dados do ponto clicado.

Clique para calcular o IFE

Calcular IFE

Limpar o mapa

Lon: -49.6039 Lat: -26.6767

Cód. CAR: SC-4215000-
 E85C31AFF16740D2B3E1124861EF264F

Altitude: 970.00 m

Declividade: 3.85 deg.

Índice topográfico: 0.42

Distância da hidrografia: 16.57 m

NDVI: 0.05

IFCS: 0.277

IFP: 0.534

IFE: 0.146

3.1.3. Seleção a partir de um desenho em tela

Clique em “Escolha o mapa ou opção de desenho” e selecione a opção “Desenhar AI”.

Aproxime o mapa até a área que deseja analisar ou digite as coordenadas ou o nome do local ou ponto de interesse no campo de busca por localidades. (ex. Piratuba, SC, Brasil).

Habilite a imagem de satélite como mapa base.

Selecione a ferramenta de desenho a mão livre ou retângulo.

Desenhe uma figura sobre a área que deseja analisar e clique no botão.

Para visualizar melhor o resultado, desabilite o polígono desenhado.

3.2. Visualização de mapas, legendas e gráficos

Selecione a bacia do rio Itajaí seguindo os passos do item 3.1.1 e calcule o IFE.

Apesar do sistema carregar automaticamente no mapa apenas o IFE (AP), todos os fatores utilizados no cálculo do IFE estão disponíveis para visualização e consulta. Para acessá-los basta passar o mouse sobre a ferramenta de seleção e definição dos parâmetros de visualização das camadas (14) e ligar aquelas que deseja visualizar.

3.2.1. Legendas e gráficos de uso e cobertura do solo

Na ferramenta de seleção e definição dos parâmetros de visualização das camadas (14), habilite o mapa de cobertura do solo 2022.

Layers

- Reserva legal (CAR)
- Properties (CAR)
- IFE (AI) (2022)
- IFE (AP) (2022)
- IFP (AI) (2022)
- IFCS (AI) (2022)
- Cobertura do solo (AOI) (2022)
- Cobertura do solo (PA) (2022)
- NDVI (2022)
- Landsat 8 (mediana) (2022)
- Dist. vias
- Dist. hidro
- Índice topográfico
- Declividade
- Altitude

Para visualizar a legenda e o gráfico de área por classe de cobertura habilite esses dois itens no painel de legendas e gráficos.

Painel de legendas e gráficos

Selecione as opções de legenda ou gráfico

- Legenda do mapa de cobertura do solo
- Legenda do IFE
- Histograma do IFE
- Gráfico de área por classe de cobertura do solo (AI)
- Gráfico de área por classe de cobertura do solo (AP)
- Gráfico de área por classe do IFE (AI)
- Gráfico de área por classe do IFE (AP)

Para visualizar o mapa de uso e cobertura nas AP, desligue o mapa de uso e cobertura e ligue o das AP.

Para comparar o gráfico de área das classes de cobertura de toda a bacia com o gráfico de área das classes apenas nas AP, basta habilitar ambos. Caso a legenda atrapalhe a visualização, ela poderá ser desligada. Ao passar o cursor do mouse sobre os gráficos, os valores de área (em hectares e %) de cada classe são apresentados.

Painel de legendas e gráficos

Selecione as opções de legenda ou gráfico

- Legenda do mapa de cobertura do solo
- Legenda do IFE
- Histograma do IFE
- Gráfico de área por classe de cobertura do solo (AI)
- Gráfico de área por classe de cobertura do solo (AP)
- Gráfico de área por classe do IFE (AI)
- Gráfico de área por classe do IFE (AP)

The screenshot displays the 'Sistema de Mapeamento da Fragilidade Ambiental de Santa Catarina (SMFA-SC)' interface. On the left, there are several configuration panels for selecting areas of interest, defining values for priority areas, and setting calculation parameters for the IFE index. The central part of the interface is a topographic map of Santa Catarina. On the right, the 'Painel de legendas e gráficos' is visible, showing a list of legend and chart options, with two pie charts displayed below. The top right corner of the interface includes the 'Earth Engine Apps' logo.

Ao clicar no ícone de abertura do gráfico , ele é aberto de forma ampliada em uma nova aba do navegador, a partir da qual é possível exportá-lo com figura ou exportar os seus dados em formato “csv”.

Para uma melhor visualização do mapa de uso e cobertura nas AP é necessário ampliá-lo para diminuir a escala. Pode-se fazer essa ampliação através do botão “+” (10) , através da rodinha do mouse ou digitando o nome de um local na barra de pesquisa de localidades. Faça a ampliação digitando João Machado, na barra de pesquisa de localidade e apertando “Enter”. Ajuste o zoom clicando no botão “-” da ferramenta de

zoom para uma visão mais ampliada da área. Selecione a opção “Satélite” como mapa base.

Altere a transparência da camada de cobertura do solo nas AP deslizando a barra localizada à direita do nome, para melhor visualizar o que está sob as AP na imagem.

3.2.2. Comparação do IFE em datas diferentes.

Aqui trabalharemos com uma formação florestal para avaliarmos a alteração da

cobertura e a sua influência no IFE. Selecione a região fitogeográfica de “campos”, seguindo os passos do item 3.1.1. Defina o ano de cálculo do IFE para 1986 e calcule o IFE. Habilite os gráficos de área por classe de cobertura e de área por classe do IFE para a área de interesse (AI).

Selecione o ano de cálculo do IFE

Escolha um ano a partir de 1985

1986

The screenshot shows the 'Sistema de Mapeamento da Fragilidade Ambiental de Santa Catarina (SMFA-SC)' interface. The central map displays a geographical area with color-coded fragility levels. The left sidebar contains several sections: 'Seleção a área de interesse (AI)' with a dropdown menu; 'Seleção os valores para definir as áreas prioritárias (AP)' with input fields for '1985', '85', and '1'; 'Seleção o ano de cálculo do IFE' with a dropdown menu; and two sections for defining weights for physical variables (topography, altitude, and fragility) and soil use/cover variables, each with a 'A soma deve ser igual a 1' constraint and radio button options. The right sidebar, titled 'Painel de legendas e gráficos', offers options to toggle legends and charts for soil cover and IFE classes, and includes two pie charts showing the distribution of the selected area.

Exporte os gráficos como figura, clicando no ícone de cada gráfico.

Desabilite a legenda e o gráfico e limpe o mapa clicando no botão.

Limpar o mapa

Altere o ano para 2021 e recalcule o índice clicando no botão.

Calcular IFE

Habilite novamente os gráficos, exporte-os e compare-os. Se necessário, utilize as legendas.

Classes de cobertura do solo

- Formação florestal
- Formação savânica
- Mangue
- Restinga arborizada
- Campo alagado e área pantanosa
- Formação campestre
- Apicum
- Afloramento rochoso
- Restinga herbácea
- Outras formações não florestais
- Pastagem
- Agricultura
- Lavoura temporária
- Soja
- Cana
- Arroz
- Algodão
- Outras lavouras temporárias
- Lavoura perene
- Café
- Citrus
- Outras lavouras perenes
- Silvicultura
- Mosaico de usos
- Praia, duna e areal
- Área urbanizada
- Mineração
- Outras áreas não vegetadas
- Rio, lago e oceano
- Aquicultura
- Não observado

Fragilidade Ambiental Emergente

- Muito baixa
- Baixa
- Intermediária
- Alta
- Muito alta

Área por classe de cobertura do solo
 (Campos - 1986)

● Formação campestre ◀ 1/5 ▶

Área por classe de cobertura do solo
 (Campos - 2021)

● Formação campestre ◀ 1/6 ▶

Área por classe do IFE (Campos -
 1986)

● Baixa ● Intermed... ◀ 1/2 ▶

Área por classe do IFE (Campos -
 2021)

● Baixa ● Intermed... ◀ 1/2 ▶

3.3. Definição das áreas de AP

Nesse exercício faremos algumas simulações para alterarmos a máscara que pode definir as AP segundo a legislação ou auxiliar na seleção de diferentes áreas de interesse. Selecione o município de Camboriú seguindo os passos do item 3.1.1 e calcule o IFE com os valores padrão clicando no botão.

Calcular IFE

Habilite a camada do IFE nas AP.

Habilite o gráfico de área por classe de prioridade do IFE nas AP. Passe o mouse sobre o gráfico e observe os valores das áreas em hectares. Exporte os dados de área em csv clicando no ícone do gráfico. Explore o mapa dando zoom para visualizar melhor os detalhes das AP. Habilite a imagem de satélite como mapa base e utilize a ferramenta de transparência da camada ativa.

Agora aumentaremos a área das AP aumentando a distância da hidrografia para 50,

reduzindo a declividade para 30 e reduzindo o IPT para 0.5. Com isso selecionaremos para análise as áreas entre 0 e 1900m de altitude (toda a área), entre 0 e 50m dos rios, com declividade entre 30 e 90 graus e com IPT entre 0.5 e 1.

Desligue o gráfico e limpe o mapa clicando no botão.

Limpar o mapa

Altere os valores para definir a máscara das AP.

Selecione os valores para definir as áreas prioritárias (AP)

Escolha os valores min e max de altitude que definirão as áreas prioritárias. Os pixels com valores de altitude nesse intervalo definirão a área de interesse. Padrão: 0-1900m.

0

1900

Escolha os valores min e max de distância da hidrografia que definirão as áreas prioritárias. Os pixels com valores de distância nesse intervalo definirão a área de interesse. Padrão: 0-30m.

0

50

Escolha os valores min e max de declividade que definirão as áreas prioritárias. Os pixels com valores de declividade nesse intervalo definirão a área de interesse. Padrão: 45-90 graus.

30

90

Escolha os valores min e max do índice topográfico que definirão as áreas prioritárias. Os pixels com valores de distância nesse intervalo definirão a área de interesse. Padrão: 0-30m.

0.5

1

Calcule o IFE com os novos valores de AP clicando no botão.

Calcular IFE

Habilite o gráfico de área por classe de prioridade do IFE nas AP. Passe o mouse sobre o gráfico e observe os valores das áreas em hectares. Exporte os dados de área em csv clicando no ícone do gráfico. Explore o mapa dando zoom para visualizar melhor os detalhes das AP. Habilite a imagem de satélite como mapa base e utilize a ferramenta de transparência da camada ativa.

Abra os dois arquivos “csv” no Excel e compare as áreas.

Classe de Fragilidade Emergente	Área AP padrão (ha)	Área AP customizada (ha)
Muito Baixa	207	440
Baixa	1733	3366
Intermediária	2040	4036
Alta	1551	2711
Muito alta	172	306

Para calcular o EFI em uma determinada faixa de altitude, basta alterar os valores. Utilize a parametrização anterior e altere a faixa de altitude para entre 200 e 1900. O IFE será calculado nas áreas acima de 200m.

Selecione os valores para definir as áreas prioritárias (AP)

Escolha os valores min e max de altitude que definirão as áreas prioritárias. Os pixels com valores de altitude nesse intervalo definirão a área de interesse. Padrão: 0-1900m.

Escolha os valores min e max de distância da hidrografia que definirão as áreas prioritárias. Os pixels com valores de distância nesse intervalo definirão a área de interesse. Padrão: 0-30m.

Escolha os valores min e max de declividade que definirão as áreas prioritárias. Os pixels com valores de declividade nesse intervalo definirão a área de interesse. Padrão: 45-90 graus.

Escolha os valores min e max do índice topográfico que definirão as áreas prioritárias. Os pixels com valores de distância nesse intervalo definirão a área de interesse. Padrão: 0-30m.

3.4. Definição dos pesos das classes de uso e cobertura do solo

Nesse exercício faremos uma simulação de alteração da IFCS da silvicultura, considerando essa classe com menor grau de IFCS no cálculo do IFE. Selecione o município de Painel seguindo os passos do item 3.1.1 e calcule o IFE com os valores padrão clicando no botão.

Calcular IFE

Explore os mapas de cobertura do solo e do IFE, focando nas áreas de silvicultura
 Habilite os gráficos de área por classe de cobertura do solo e de prioridade do IFE na área de interesse (AI). Passe o mouse sobre o gráfico e observe os valores das áreas em hectares.

Exporte os dados de área por classe do IFE em csv clicando no ícone do gráfico.

Desligue o gráfico e limpe o mapa clicando no botão.

Limpar o mapa

Agora simularemos um novo cenário de IFE aumentando o IFCS representado pelas áreas de silvicultura. Para isso alteraremos o peso da classe silvicultura do valor padrão 0.05 para o mesmo valor das classes agrícolas (0.23). Habilite a opção de seleção para alteração dos pesos das classes de cobertura do solo.

Selecione para alterar os pesos das classes de cobertura do solo

Altere o peso da classe silvicultura de 0.05 para 0.23.

Os valores devem estar entre 0 e 1

0	Formação florestal
0	Formação savânica
0	Mangue
0	Restinga arborizada
0	Campo alagado e área pantanosa
0	Formação campestre
0	Apicum
0	Afloramento rochoso
0	Restinga herbácea
0	Outras formações não florestais
0.15	Pastagem
0.23	Agricultura
0.23	Lavoura temporária
0.32	Soja
0.23	Cana
0.42	Arroz
0.23	Algodão
0.23	Outras lavouras temporárias
0.09	Lavoura perene
0.09	Café
0.09	Citrus
0.09	Outras lavouras perenes
0.05	Silvicultura
0.23	Mosaico de usos
0	Praia, duna e areal
0.83	Área urbanizada
1	Mineração
0.68	Outras áreas não vegetadas
0	Rio, lago e oceano
0.54	Aquicultura
1	Não observado

0.23 Silvicultura

Redefinir valores padrão

Recalcule o IFE clicando no botão.

Calcular IFE

Para redefinir os valores padrão dos pesos das classes de cobertura do solo, basta clicar no botão.

Explore os mapas de cobertura do solo e do ICQS, focando nas áreas de silvicultura. O que mudou nas áreas de silvicultura?

Desabilite a opção de seleção para alteração dos pesos das classes de cobertura do solo.

Selecione para alterar os pesos das classes de cobertura do solo

Habilite os gráficos de área por classe de cobertura do solo e de prioridade do IFE na área de interesse (AI). Passe o mouse sobre o gráfico e observe os valores das áreas em hectares.

Exporte os dados de área por classe de prioridade do IFE em csv clicando no ícone do gráfico.

Abra os dois arquivos “csv” no Excel e compare as áreas.

Classe de Fragilidade Emergente	Área pesos padrão (ha)	Área peso customizado (ha)
Muito Baixa	6236	5741

Baixa	42156	39702
Intermediária	21594	21913
Alta	3922	6547
Muito alta	35	41

3.5. Definição dos pesos das variáveis

Nesse exercício faremos algumas simulações para alterarmos os pesos das variáveis que compõem o IFE. Selecione o município de Camboriú seguindo os passos do item 3.1.1 e calcule o IFE com os valores padrão clicando no botão.

Habilite o gráfico de área por classe de prioridade do IFE na área de interesse (AI). Passe o mouse sobre o gráfico e observe os valores das áreas em hectares. Exporte os dados de área em csv clicando no ícone do gráfico.

Agora simularemos uma análise focada na fragilidade das encostas. Queremos identificar as áreas onde as ações antrópicas teriam maior influência na perda de solo e/ou deslizamentos. Para isso aumentaremos o peso dos fatores declividade para 0.4, TPI para

0.35 e reduziremos o da distância dos recursos hídricos para 0.25. Também alteraremos os pesos dos fatores de uso e cobertura do solo para 0.25, do NDVI para 0.4 e da distância das rodovias para 0.35. Lembrando que a soma dos fatores em cada grupo (IFP e IFCS), deve ser sempre igual a 1. Caso contrário o sistema emitirá um aviso de erro e não efetuará o cálculo do IFE.

Desligue o gráfico e limpe o mapa clicando no botão.

Limpar o mapa

Altere os valores deslizando as barras para definir os novos pesos.

Defina os pesos das variáveis físicas para o cálculo do IFP

A soma deve ser igual a 1

Peso para a distância da hidrografia

0.25

Peso para a declividade

0.4

Peso para o índice topográfico

0.35

Defina os pesos das variáveis de uso e cobertura do solo para o cálculo do IFCS

A soma deve ser igual a 1

Peso para o mapa de cobertura (MapBiomass)

0.25

Peso para a distância das rodovias

0.35

Peso para o NDVI médio anual

0.4

Calcule o IFE com os valores padrão clicando no botão.

Calcular IFE

Habilite o gráfico de área por classe de prioridade do IFE na área de interesse (AI). Passe o mouse sobre o gráfico e observe os valores das áreas em hectares. Exporte os dados de área em csv clicando no ícone do gráfico.

Abra os dois arquivos “csv” no Excel e compare as áreas.

Classe de Fragilidade Emergente	Área pesos padrão (ha)	Área peso customizado (ha)
Muito Baixa	961	1585
Baixa	7006	13661
Intermediária	7428	4600
Alta	5210	1362
Muito alta	641	38

4. Referências bibliográficas.

- Brasil. (2012). Lei n. 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis n^{os} 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis n^{os} 4.771, de 15 de setembro de 196. In *Câmara dos Deputados*, (p. 38). <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2012/lei-12651-25-maio-2012-613076-normaatualizada-pl.pdf>
- de Jesus França, L. C., Mucida, D. P., Santana, R. C., de Moraes, M. S., Gomide, L. R., & de Meneses Bateira, C. V. (2020). Ahp Approach Applied To Multi-Criteria Decisions In Environmental Fragility Mapping. *Floresta*, 50(3), 1623–1632. <https://doi.org/10.5380/rf.v50i3.65146>
- Farr, T., & Kobrick, M. (2007). The shuttle radar topography mission. *Rev. Geophys.*, 45(2007), 1–33. <https://doi.org/10.1029/2005RG000183.1>
- França, L. C. de J., Lopes, L. F., Moraes, M. S. de, Lisboa, G. dos S., Rocha, S. J. S. S. da, Moraes Junior, V. T. M. de, Santana, R. C., & Mucida, D. P. (2022). Environmental Fragility Zoning Using GIS and AHP Modeling: Perspectives for the Conservation of Natural Ecosystems in Brazil. *Conservation*, 2(2), 349–366. <https://doi.org/10.3390/conservation2020024>
- Gorelick, N., Hancher, M., Dixon, M., Ilyushchenko, S., Thau, D., & Moore, R. (2017). Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. *Remote Sensing of Environment*, 202, 18–27. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2017.06.031>
- Jenness, J. (2006). TPI Documentation. *Topographic Position Index (TPI) v. 1.2*, 16(3), 1–42. http://www.jennessent.com/downloads/tpi_documentation_online.pdf
- Saaty, R. W. (1987). The analytic hierarchy process-what it is and how it is used. *Mathematical Modelling*, 9(3–5), 161–176. [https://doi.org/10.1016/0270-0255\(87\)90473-8](https://doi.org/10.1016/0270-0255(87)90473-8)
- Souza, C. M., Shimbo, J. Z., Rosa, M. R., Parente, L. L., Alencar, A. A., Rudorff, B. F. T., Hasenack, H., Matsumoto, M., Ferreira, L. G., Souza-Filho, P. W. M., de Oliveira, S. W., Rocha, W. F., Fonseca, A. V., Marques, C. B., Diniz, C. G., Costa, D., Monteiro, D., Rosa, E. R., Vélez-Martin, E., ... Azevedo, T. (2020). Reconstructing three decades of land use and land cover changes in brazilian biomes with landsat archive and earth engine. *Remote Sensing*, 12(17). <https://doi.org/10.3390/RS12172735>
- Tricart, J. (1977). *Ecodinâmica*. IBGE. <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS-RJ/ecodinamica.pdf>